

EZILGAN JAROHATLAR VA SIQILISH SINDROMI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6670742>

Inogamova Nafisa Bahtiyor qizi

Zangiota Abu Ali Ibn Sino nomidagi Jamoat Salomatligi Texnikumi "Kasbiy fanlar" o'qituvchisi

Xasanova Maxsuda Ro'ziboy qizi

Zangiota Abu Ali Ibn Sino nomidagi Jamoat Salomatligi Texnikumida "Kasbiy fanlar" o'qituvchisi

Annontatsiya: *Hayotiy organlarning shikastlanishi zudlik bilan o'limga olib kelgan bo'lsa-da, kasalxonaga etib borganidan keyin kechikkan o'lim bir necha sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin, rabdomiyoliz yoki ezilish sindromi eng muhimi. Qutqaruv, reanimatsiya va rehabilitatsiya mashaqqatli vazifalardir, shuning uchun turli evakuatsiya zanjirlari orqali yaxshi o'qitilgan mutaxassislar jamoasi bilan kelishilgan strategiya qo'llab-quvvatlanadi.*

Kalit so'z: *Dializ, Diurez, Rabdomiyoliz, Crush sindromi*

Ma'lumotlarga ko'ra, siqilish bilan og'rigan bemorlarning 80 foizi og'ir bosh jarohati yoki asfiksiya tufayli vafot etadi. Kasalxonaga yotqizilgan 20% dan 10% hech qanday muammosiz tuzalib ketadi. Qolgan 10% siqilish sindromiga o'tadi. Bizning butun diqqatimiz kuchli va keng tarqalgan metabolik buzilishlarga ega bo'lgan ushbu 10% ga qarshi kurashishga qaratilishi kerak.

Mushak hujayralarining parchalanishi va yorilishi miyoglobinni chiqaradi, u metmioglobinga aylanadi va nihoyat qon aylanishiga chiqariladigan kislota gematin. Mushaklar tarkibida kaliy, magniy, fosfat, kislotalar, kreatin fosfokinaz (CKMM) va laktat dehidrogenaza (LDH) kabi fermentlar ham mavjud. Hujayra faoliyati uchun zarur bo'lsa-da, ular qon aylanishiga ko'p miqdorda chiqarilganda toksikdir. Ezilgandan keyin mushaklarda mikro va makrosirkulyatsiyaning tiqilib qolishi natijasida yuzaga keladigan mintaqaviy ishemiya, natriy, kaltsiy va suyuqliklarni chiqaradi, bu esa mushaklar hajmi va kuchlanishining oshishiga olib keladi. CK va ATP tugadi. Azot oksidi tizimi faollashadi va bu mushaklarning vazodilatatsiyasiga va gipotenziyaning kuchayishiga yordam beradi.

Jabrlanganlar faqat yiqilish yoki tutilish qoldiqlaridan qutqarilgandan keyin yomonlashadi, chunki to'qimalarning tarangligi bo'shatilgandan

so'ng, ishemik shikastlangan mushaklarga reperfuziya natriy-kaliy-ATPaz mexanizmini buzadi.

Klinik xususiyatlari: Qutqaruv vaqtidagi qurbonlar tez orada shokka tushib qoladi. Petexiyalar, pufakchalar, mushaklarning ko'karishi va yuzaki shikastlanishlar ko'rinadi. Mialgiya, mushaklar falaji va sezuvchanlik etishmovchiligi tez-tez uchraydi. Isitma, yurak aritmi, pnevmoniya, "choy yoki kola" rangli siydik, oliguriya va buyrak etishmovchiligi hodisalar ketma-ketligidir. Kechiktirilgan qutqaruv bemorlarida ko'ngil aynishi, qusish, qo'zg'alish va deliryum kuzatiladi.

1- rasmda Uzoq muddatli siqilish ta'rifi sindromi.

Tekshiruvlar: Qon zardobidagi kreatinin kinaz (CKMM) darajasi 1000 IU/l dan yuqori bo'lishi bilan bog'liq klinik belgilar odatda eziluvchan sindromning ko'rsatkichi sifatida qabul qilinadi. Oddiy diapazon 25-175 U / l ni tashkil qiladi, odatda ezilishdan keyin 2 dan 12 soatgacha ko'tariladi, 1-3 kun ichida eng yuqori darajaga etadi va 3-5 kundan keyin pasayadi.

Boshqa tadqiqotlar orasida sarum aldolazasi ham yordam berishi mumkin; sarum miyogloblin va miyogloblin degradatsiyasi mahsulotlari yuqori sezgir testlardir; sarum sut kislotasi, AST, ALT va LDH barqaror o'sishni ko'rsatadi; qon zardobidagi siydik kislotasi - o'rtacha ko'tarilish kuzatilishi mumkin; qon zardobida karbamid va kreatinin - keskin ko'tarilish, ayniqsa, uzoq vaqt ezilganda kuzatiladi; sarum kaliy darajalari erta o'sishni ko'rsatadi va dializ uchun bashorat qiluvchi hisoblanadi. Gipokalsemiya va stress bilan bog'liq giperglikemiya kuzatilishi mumkin. Siydik RE miyogloblin mahsulotlari mavjudligini ko'rsatishi mumkin.

Qon gazini tahlil qilish, gemogramma va EKG ham foydalidir. Bo'lim ichidagi bosimni kuzatish foydalidir, chunki 30 mm Hg dan yuqori darajalar fassiotomiya zarurligini ko'rsatadi. Oyoq-qo'llarning ishemiyasini aniqlash uchun Doppler tekshiruvi o'tkaziladi va tana vazni qayd etiladi.

Davolash: Ezilgan jarohatlar stsenariysida biz qutqaruv, reanimatsiya, sindromni tan olish, davolash va rehabilitatsiya bilan shug'ullanamiz. Qutqaruv yuqori darajada muvofiqlashtirilgan sa'y-harakatlar bo'lishi kerak va bemorni dializ muassasalari bilan yuqori darajadagi parvarishlash darajasiga ko'chirish kerak. Oddiy jangovar g'amxo'rlik tamoyillaridan tashqari, ba'zi ishchilar buyraklarga zarar etkazmaslik uchun tashishdan oldin og'iz polistiroil sulfonat kabi kaliy bog'lovchilaridan foydalanishni qo'llab-quvvatlaydi. Noriaki va boshqalar siqilish sindromi xavfini baholash uchun bashoratli modelni sinab ko'rdilar. Ideal holda reanimatsiya shikastlanish joyidan boshlanishi kerak. Jabrlanganlar ko'pincha shokda bo'ladi va shikastlangan ekstremitaga litrdan tashqari hujayradan tashqari suyuqlikni yo'qotishi mumkin. Aniq tarix jangda har doim ham mavjud emas va sindrom dastlab yaxshi ko'rinadigan bemorlarda hiyla ko'rinishi mumkin. Tibbiyot xodimlarini ushbu holatdan shubhalanishga o'rgatish va suyuqlik terapiyasi bilan agressiv davolash kerak. Crush sindromini tan olish va davolash travma jarrohlari, shifokorlar, biokimyogorlar va radiologlar o'rtasidagi yaqin aloqani o'z ichiga oladi. Rehabilitatsiya nafaqat jismoniy, balki psixiatrik bo'lishi kerak va uzoq muddatli jarayondir.

Uzoq muddatli siqilish sindromi:

Davolash. Terapiya keng qamrovli bo'lishi va quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

1. Kuniga 1 litrgacha yangi muzlatilgan plazma, reopoliglyuksin, detoksifikatsiya qiluvchi vositalar (neogemodez, neokompensan, disol) infuzioni bilan infuzion terapiya. Bir protsedurada 1,5 litrgacha plazma ekstraktsiyasi bilan plazmaferez.

2. Periferik to'qimalarning gipoksiyasini kamaytirish uchun giperbaroksigen terapiyasi.

3. Arterio-venoz shuntni erta qo'yish, gemodializ, gemofiltratsiya - o'tkir buyrak etishmovchiligida har kuni.

4. Fasciotomiya ("chiroq kesmalari"), nekrektomiya, amputatsiya - qat'iy ko'rsatmalarga muvofiq.

5. Sorbsion terapiya - ichkarida enterodez, operatsiyalardan keyin mahalliy - uglerod to'qimasi AUG-M.

6. Aseptika va antisepsisga eng qat'iy rioya qilish.

7. Xun rejimi - o'tkir buyrak etishmovchiligi davrida suvni cheklash va mevalarni chiqarib tashlash.

Har bir bemorning o'ziga xos davolashi parvarish bosqichiga va uzoq muddatli siqilish sindromining klinik davriga bog'liq.

Davolanish davr: (endogen intoksikatsiya va mahalliy o'zgarishlar). Katta venani kateterizatsiya qilish, qon guruhini va Rh omilini aniqlash. Infuzion-transfuzion terapiya kuniga kamida 2000 ml. Ulardan: yangi muzlatilgan plazma 500-700 ml, C va B guruhi vitaminlari bilan 5% glyukoza 1000 ml gacha, albumin 5-10% 200 ml, 4% natriy gidrokarbonat eritmasi 400 ml, glyukozon-vokain aralashmasi 400 ml. Transfüzyon agentlarining miqdori va sifati bemorning ahvoli, laboratoriya parametrlari va diurez bilan belgilanadi. Ajratilgan siydikni qat'iy hisobga olish majburiydir.

Umumiy davolash: Uzoq muddatli siqilish sindromi intensiv terapiya va buyrak etishmovchiligi bo'yicha mutaxassislarning vakolati bo'lib, birinchi navbatda suv-tuz almashinuvini tuzatishdan iborat. metabolik atsidoz va giperkalemiya, hayotiy funksiyalarni saqlab turish, oligo- va anuriya bilan - sun'iy gemodializni o'tkazishda.

Travmatologning reanimatsiya bosqichidagi vazifalari jarohatlarni jarrohlik davolashni o'z ichiga oladi. ochiq sinishlar, yoriqlarni barqarorlashtirish (immobilizatsiyasi), amputatsiya va fassiotomiya masalasini hal qilish.

Yaralar va ochiq yoriqlar umumiy jarrohlik qoidalariga muvofiq, tikuvsiz va kelajakda ochiq yaralarni olib bormasdan davolanadi. Singanlarni immobilizatsiya qilish faqat ekstrakokal - pastki oyoq va bilakda Ilizarov apparati bilan, son va elkada - novda ANF bilan amalga oshiriladi.

XULOSA

Ezilgan jarohatlarni kasalxonada davolash asosan rabdomiyolizdir. Jarrohlik davolash har qanday travma holatiga o'xshaydi. O'z vaqtida fassiotomiya va fermentlar va elektrolitlar monitoringi bilan suyuqlikni juda baquvvat almashtirish va diurez ko'plab oyoq-qo'llarni va hayotni saqlab qoladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Bywaters EGL. 50 yildan keyin - ezilish sindromi. BMJ. 1990; 301 :1412-1415.[PMC maqola] [PubMed] [Google Scholar]; bepul

2. Muborak S, Ouen CA. Kompartmental sindrom va uning siqilish sindromi bilan bog'liqligi - oyoq-qo'llarning uzoq vaqt siqilishining 11 holatini ko'rib chiqish. Clin Orthop. 1975; 113 :81–89. [PubMed] [Google Scholar];
3. Bouachour G, Cronier P, Gouello JP, Toulemonde JL, Talba A, Alquier P. Ezilgan jarohatlarni boshqarishda giperbarik kislorod terapiyasi: randomize er-xotin ko'r platsebo-nazorat ostidagi sinov. J Travma. 1996 yil; 41 :333–339. [PubMed] [Google Scholar];
4. Gunal AI, Chehker H, Dogukan A, Ozalp C, Kirciman E, Simsekli H. Erta va kuchli suyuqlik reanimatsiyasi halokatli zilzilalar qurbonlarida o'tkir buyrak etishmovchiligini oldini oladi. J Am Soc Nephrol. 2004; 15 :1862–1867. [PubMed] [Google Scholar];
5. Rubinstein I, Abbassi Z, Coleman R, Milman F, Wmaver J, Better OS. Azot oksidi tizimining eksperimental mushaklarning ezilishi shikastlanishida ishtirok etishi. J Clin Invest. 1998 yil; 101 :1325–1333. [PMC bepul maqola] [PubMed] [Google Scholar].